

Т.В. Сова

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В ЛУГАНСКЕ: АВТОХТОННЫЕ ВИДЫ

Луганская Народная Республика

На основании собственных фотоматериалов, опубликованных на сайтах Плантариум и iNaturalist, впервые для флоры Луганской Народной Республики приводятся 14 видов автохтонных растений, из них новыми для флоры Донбасса являются 8. Представлена краткая информация о местонахождениях, характере местообитаний, численности популяций. Значительный удельный вес (50 %) составляют редкие виды, находящиеся в Донбассе на границе ареала. Полученные данные могут быть использованы при составлении региональных флористических сводок и исследований по видовому составу, распространению и динамике флоры Донецкого региона.

Ключевые слова: Донбасс, Луганск, автохтонные виды, флористические находки, Плантариум, iNaturalist

Цитирование: Сова Т.В. Флористические находки в Луганске: автохтонные виды // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 4. С. 12–17. DOI: 10.5281/zenodo.14638227

Флора Донбасса (ранее – юго-восток Украины, включающий Донецкую и Луганскую области, ныне – Донецкая и Луганская Народные Республики) исследована достаточно подробно [1, 5], но по-прежнему ежегодно регистрируются новые флористические находки в природе. В 2014–2024 гг. нами проводились флористические исследования на территории г. Луганска (Луганская Народная Республика, далее – ЛНР). На начальном этапе исследований растения гербаризировали, а позднее – преимущественно фотографировали с последующей публикацией на сайтах Плантариум и iNaturalist. Основанные на гербарных сборах результаты исследований частично опубликованы [6, 7], но находки, документированные фотографиями, в список флоры Донбасса до сих пор не вошли. Настоящая публикация призвана восполнить этот пробел.

В статье представлена информация об автохтонных видах растений, новых для флоры ЛНР и Донбасса в целом, их местонахождениях, характере местообитаний, примерной численности популяций и ее динамике в годы на-

блюдений. Для всех точек находок приведены координаты в формате десятичной дроби. Ареалы видов указаны в основном в соответствии с современными географическими картами распространения таксонов на сайтах GBIF и iNaturalist [25, 26] с учетом данных сайта Плантариум [8]. Ниже приводим перечень этих видов.

Crepis pulchra L. – скерда красивая. В балке Калмыцкий яр (Артемовский р-н) 01.07.2023 г. мы обнаружили около десяти крупных, обильно разветвленных плодоносящих экземпляров, они произрастали на склоне юго-восточной экспозиции на задернованных кучах строительного мусора, N 48.525555, E 39.255451 [13]. Естественный ареал этого вида охватывает Европу (в т.ч. Украину), Средиземноморье, Кавказ и Среднюю Азию, занесен в Северную Америку. По данным сайта Плантариум, ближайшее к Луганску местонахождение находится южнее, в окрестностях станицы Кущевской Ростовской области Российской Федерации [3]. Редкий в Донбассе сорно-степной вид на северо-восточной границе обширного ареала.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. – аистник цикутовый. Евразийский вид, как адвентивный известен в Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. В Луганске произрастает в Ленинском районе, ул. Советская, окрестности библиотеки им. Горького, газон вдоль шоссе, N 48.568688, E 39.318210; 03.05.2016 и 25.05.2023 [14]. В отдельные годы растения образуют на газоне сплошной покров. Кроме того, довольно большое по площади местообитание находится сравнительно недалеко – на территории Луганского педагогического университета, где вид растет на клумбах, цветниках и газонах. Отметим также, что в 2024 г. наблюдался занос *E. cicutarium* в составе газонных травосмесей, используемых при реконструкции улиц. Визуально эти растения отличаются более яркими, интенсивно окрашенными лепестками венчика. В связи с этим можно ожидать существенное расширение площади обитания вида на территории города. Редкий в Донбассе сорно-рудеральный и сорно-степной вид.

Orobanche centaurina Bertol. (*Orobanche kochii* F.W. Schultz) – заразица васильковая (заразица Коха). Европейско-средиземноморско-евразийский степной вид. Нами зарегистрирован 09.06.2019 в балке Калмыцкий яр (Артемовский р-н), склон юго-восточной экспозиции, петрофитная степь; N 48.531709, E 39.267772 [16]. Паразитирует на *Psephellus carbonatus* (Klokov) Greuter. Популяция характеризуется заметными колебаниями численности в годы наблюдений. Редкий в Донбассе степной вид на северо-восточной границе европейского участка ареала.

Persicaria scabra (Moench) Moldenke – горец шероховатый. В Донбассе этот палеарктический с широкой экологической амплитудой вид является обычным представителем сорной фракции автохтонной флоры. На территории города неоднократно фиксировался по ул. Советской на газонах, засеянных в 2023 г. при реконструкции улицы. Документированное фотографией местонахождение находится в окрестностях остановки транспорта «Буревестник», N 48.559987, E 39.262714; 19.09.2023 [17]. Кроме того, вид часто встречается по берегам рек и прудов. В списках флоры Донбасса, очевидно, пропущен случайно.

Polycnemum heuffelii Lang – хруплявник Хеуффеля. Европейский сорный вид. На Украине отмечен в Закарпатье, Правобережной и Левобережной Лесостепи [4]. На территории Луганска обнаружен 01.08.2019 в Жовтневом районе по ул. Советской в сквере Великой Отечественной войны в тени под каштанами, N 48.569254, E 39.308100 [18]. В 2019 г. популяция была многочисленной, с высокой плотностью, занимала всю территорию парка. В последующие годы *P. heuffelii* здесь не отмечался, но вполне вероятно его появление в дальнейшем, в годы с более благоприятным сочетанием погодно-климатических условий. Редкий в Донбассе сорный вид на северо-восточной границе ареала.

Potentilla inermis L. – лапчатка промежуточная. Гибридогенный таксон, возникший, по мнению Р.В. Камелина [2], в результате скрещивания *P. argentea* L. и *P. norvegica* L. Европейско-западносибирский вид. В Луганске довольно часто встречается в различных антропогенных местообитаниях, чаще всего – на железной дороге. Документированное серией фотографий местонахождение: Каменнобродский район, окрестности парка Первого Мая, железная дорога, N 48.578247, E 39.292062; 09.06.2021 [20]. Обычный элемент сорной фракции флоры г. Луганска.

Veronica sublobata M.A. Fisch. – вероника почти-лопастная. Европейский сорный вид, натурализовавшийся в Северной Америке. Для юго-востока Украины приведен только морфологически близкий *V. hederifolia* [1, 5]. *Veronica sublobata* отличается бледно-(сиренево)-фиолетовым (не бледно-голубым, как у *V. hederifolia*) венчиком, коротким (до 0,6 мм) столбиком, плодоножками в 3–4 раза длиннее чашечки и др. В Луганске встречается повсеместно, по всей территории города, во всех типах местообитаний, чаще всего – в лесных и кустарниковых сообществах, как природных, так и искусственных (лесопосадки). Нами отмечен в Жовтневом районе в двух локациях: ул. Братьев Палкиных, каменная стенка у частного домостроения, N 48.571929, E 39.315600; 25.04.2021; Жовтневый район, пос. Вергунский разъезд, ложбина стока с кустарниковой растительностью,

N 48.632609, E 39.398175; 10.04.2023 [21, 22]. Отметим, что *V. hederifolia* L. s. str. до настоящего времени на территории города нами не подтверждена, вероятно, здесь она замещается *V. sublobata*, а также *V. triloba* Opiz.

Vincetoxicum fuscatum (Hornem.) Endl. – ластовень буроватый. Восточноевропейско-средиземноморско-западносибирский элемент, в Российской Федерации произрастает в Ростовской области, Крыму, Краснодарском крае, Нижне- и Средневожском районах. На Украине отмечен в Днепропетровской и Николаевской областях. Предпочитает степные и каменистые склоны, кустарники, опушки, леса. В Луганске произрастает в Артемовском районе в балке Калмыцкий яр в двух местообитаниях, различающихся эколого-ценотически. Первое: склон юго-восточной экспозиции ложбина стока, лугово-степной фитоценоз, N 48.52442, E 39.254875; 29.05.2019 и 09.06.2019 [24]. Второе: лесопосадка (*Quercus robur* L., *Fraxinus excelsior* L., *Caragana arborescens* Lam., *Cotinus coggygria* Scop. и др.) на пологом склоне юго-восточной экспозиции, переходящем в плакор, N 48.534583, E 39.263823; 12.05.2024 [23]. От *Vincetoxicum maeoticum* (Kleop.) Barbar. эти растения отличаются более мелкими цветками (до 5–6 мм). Редкий в Донбассе степной и лесо-кустарниковый элемент на северо-западной границе ареала.

Виды, приведенные ниже, ранее были известны только для флоры Донецкой Народной Республики.

Carex hordeistichos Vill. – осока ячменерядная. Европейско-средиземноморский вид влажных и переувлажненных местообитаний. В последней флористической сводке по Донбассу [5] указан для Донецкой области с пометкой «Л?», т.е. с большой вероятностью данный вид может быть обнаружен в Луганской области. Мы нашли этот вид в 2021 г. на берегах Луганского водохранилища на р. Ольховка (Ольховая), расположенного на юго-западной окраине Луганска, N 48.510383, E 39.285085. Серия фотографий была сделана позднее – 15.05.2023 [9]. Растения обитали в щелях между бетонными плитами, обрамляю-

щими берега водохранилища, обильно цвели и плодоносили. Популяция является устойчивой в пространстве и во времени, так как из года в год сохраняется на одних и тех же позициях. Редкий прибрежный, пойменно-луговой и лугово-болотный вид на северо-восточной границе ареала.

Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. – головчатка трансильванская. Европейско-средиземноморский лугово-степной вид. Обнаружен в Ленинском районе, пос. Медгородок, в окрестностях областной клинической больницы на умеренно нарушенном степном участке, N 48.507617, E 39.355039; 28.07.2019 [10]. Популяция многочисленная, но ее численность из года в год колеблется в очень больших пределах. Так, в 2019 г. в данном местонахождении мы наблюдали всего несколько цветущих и плодоносящих особей, тогда как в 2024 г. здесь были отмечены сплошные заросли, а локация вида охватывала все прилегающие к областной больнице окрестности. Редкий в Донбассе луговой и лугово-степной вид на северной границе ареала.

Cerastium perfoliatum L. – ясколка пронзеннолистная. Ареал охватывает Средиземноморье, Причерноморье, Переднюю и Среднюю Азию. На Украине отмечен в окрестностях Смилы Черкасской области. В Луганске обнаружен в Каменнобродском районе в пойме р. Лугань на склоне защитной дамбы, отделяющей пойму от частного сектора, на сухом остепненном участке, N 48.584242, E 39.317336; 23.04.2020 [11]. Популяция многочисленная с заметными колебаниями численности по годам. Редкий элемент сорно-степной флоры Донбасса на северной границе ареала.

Chaenorhinum minus (L.) Lange – хеноринум, ушкоцвет. Европейско-средиземноморский сорный вид, как адвентивный известен также в США и Канаде. В Луганске отмечен в антропогенных местообитаниях – на тротуарах, под стенами зданий, в экотопах железных дорог и др. Документированное местонахождение расположено в Артемовском районе, окрестности «старого» железнодорожного вокзала, на желез-

нодорожной колее между шпалами; N 48.567954, E 39.275367; 16.05.2024 [12]. Редкий сорно-рудеральный элемент флоры Донбасса.

Heliotropium ellipticum Ledeb. – гелиотроп эллиптический. Средиземноморско-евразиатский вид засушливых местообитаний. Несколько цветущих и плодоносящих особей мы обнаружили 17.07.2019 в Ленинском районе по ул. Советской, в окрестностях библиотеки им. Горького на газоне вдоль шоссе, N 48.568664, E 39.317818 [15]. По нашим наблюдениям, семена занесены с посадочным материалом из Крыма в 2012–2013 гг. После 2019 г. в данном местообитании не наблюдался, но вероятность появления его здесь в дальнейшем, при более благоприятном сочетании погодно-климатических условий, нельзя исключать. Редкий в Донбассе сорно-степной элемент.

Polygonum rurivagum Jordan, William Paul ex Vogeau – спорыш сельский. Природный ареал – европейско-средиземноморско-сибирский, как заносной вид известен в Северной Америке и Северной Африке. В Луганске довольно обычен в антропогенных местообитаниях – на железных дорогах, пустырях, обочинах, тротуарах и др. Фото от 12.09.2020 сделано в Каменнобродском районе, в окрестностях железнодорожной станции Луганск Северный на железной дороге, N 48.588559, E 39.335302 [19]. Популяция многочисленная, занимала железнодорожную колею на участке протяженностью до 1,5 км, она устойчива, ежегодно возобновляется из семян. Довольно обычный сорный элемент флоры Донбасса.

Таким образом, на основе собственных фотоматериалов, сделанных на территории г. Луганска и опубликованных на сайтах Плантариум и iNaturalist, впервые для флоры ЛНР приводятся 14 видов автохтонных растений, из них новыми для флоры Донбасса являются 8. Значительный удельный вес среди них (50 %) составляют редкие виды, находящиеся в Донбассе на границе ареала (преимущественно северных направлений). Полученные данные могут быть использованы при составлении региональных флористических сводок и исследований по видовому составу, распространению и динамике флоры Донецкого региона.

1. Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины. К.: Наукова думка, 1985. 271 с.
2. Камелин Р.В. Род 15. *Potentilla* L. // Флора Восточной Европы. Т. 10 / отв. ред. Н.Н. Цвелев. СПб.: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. 670 с.
3. Любченко А. Изображение *Crepis pulchra* L. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/520222.html> (дата обращения 25.06.2024).
4. *Определитель* высших растений Украины / отв. ред. Ю.Н. Прокудин. К.: Наукова думка, 1987. 548 с.
5. Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк: Ноулидж, 2010. 247 с.
6. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Сова Т.В., Кривцун А.А., Гнатюк Н.Ю., Мартынов В.В. Флористические находки в Донбассе (2011–2020 гг.): адвентивные виды // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 4. С. 4–15.
7. Остапко В.М., Сова Т.В., Муленкова Е.Г. Дополнение к флоре Донбасса // Промышленная ботаника. Вып. 23, N 1. С. 17–23.
8. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru> (дата обращения 24.08.2024)
9. Сова Т.В. Изображение *Carex hordeistichos* Vill. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/769313.html> (дата обращения 12.08.2024).
10. Сова Т.В. Изображение *Cephalaria transsylvanica* (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/>

- page/image/id/622695.html (дата обращения 12.08.2024).
11. Сова Т.В. Изображение *Cerastium perfoliatum* L. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/653819.html> (дата обращения 12.08.2024).
 12. Сова Т.В. Изображение *Chaenorhinum minus* (L.) Lange. iNaturalist [Электронный ресурс]. URL: <https://www.inaturalist.org/observations/232632476> (дата обращения: 21.08.2024).
 13. Сова Т.В. Изображение *Crepis pulchra* L. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.inaturalist.org/observations/208650369> (дата обращения 25.06.2024).
 14. Сова Т.В. Изображение *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/770532.html> (дата обращения 12.08.2024).
 15. Сова Т.В. Изображение *Heliotropium ellipticum* Ledeb. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/620989.html> (дата обращения 12.08.2024).
 16. Сова Т.В. Изображение *Orobanche centaurina* Bertol. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/616108.html> (дата обращения 21.08.2024).
 17. Сова Т.В. Изображение *Persicaria scabra* (Moench) Moldenke. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/781421.html> (дата обращения 21.08.2024).
 18. Сова Т.В. Изображение *Polycnemum heuffelii* Lang. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/623151.html> (дата обращения 21.08.2024).
 19. Сова Т.В. Изображение *Polygonum rurivagum* Jordan, William Paul ex Boreau. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/691581.html> (дата обращения 21.08.2024).
 20. Сова Т.В. Изображение *Potentilla intermedia* L. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/697816.html> (дата обращения 21.08.2024).
 21. Сова Т.В. Изображение *Veronica sublobata* M.A. Fisch. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/693011.html> (дата обращения 12.08.2024).
 22. Сова Т.В. Изображение *Veronica sublobata* M.A. Fisch. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/766332.html> (дата обращения 12.08.2024).
 23. Сова Т.В. Изображение *Vincetoxicum fuscatum* (Hornem.) Endl. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/804106.html> (дата обращения 12.08.2024).
 24. Сова Т.В. Изображение *Vincetoxicum fuscatum* (Hornem.) Endl. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран:

открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/616076.html> (дата обращения 12.08.2024).

25. *GBIF*. Global Biodiversity Information Facility [Electronic resource]. URL: <https://www.gbif.org> (accessed 22.09.2024).

26. *iNaturalist* [Electronic resource]. URL: <https://www.inaturalist.org/> (accessed 22.09.2024).

Поступила в редакцию: 25.09.2024

UDC 581.95(477.61)

FLORISTIC FINDS IN LUGANSK: AUTOCHTHONOUS SPECIES

T.V. Sova

Luhansk People's Republic

Based on the own photographic materials published on the Plantarium and iNaturalist websites, 14 species of autochthonous plants are presented for the first time for the flora of the Luhansk People's Republic, 8 of them are new to the flora of Donbass. Brief information is given on the locations, nature of habitats, and population numbers. A significant proportion (50 %) are rare species located in the Donbass on the border of the species range. The data obtained can be useful for compiling regional floristic summaries and studies on the species composition, distribution and dynamics of the flora of the Donetsk region.

Key words: Donbass, Lugansk, autochthonous species, floristic finds, Plantarium, iNaturalist

Citation: Sova T.V. Floristic finds in Lugansk: autochthonous species // *Industrial Botany*. 2024. Vol. 24, N 4. P. 12–17. DOI: 10.5281/zenodo.14638227
